

AN'ANAVIY XONANDALIK VA MAQOMLARDI IJROCHILIK USLUBLARINING EVOLYUTSIYASI VA ULARNING BADIY AHAMIYATI

Bobomuratova Barno Usmonqul qizi
Oltinsoy tumani 15- bolalar musiqa va san'at maktabi
An'anaviy xonandalik sinfi o'qituvchisi
bobomuratovabarno@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17976239>

ANNOTATSIYA: Ushbu maqolada o'zbek an'anaviy va maqom xonandaligida ijrochilik uslublarining tarixiy-evolyutsion rivoji, shakllanish omillari va ularning badiiy-estetik ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. An'anaviy ijrochilik uslublari asosan xalq og'zaki ijodi, maqom san'ati, marosim musiqasi va ustoz-shogird an'anasi orqali shakllanganligi ko'rsatildi. Shu bilan birga, xonandalarning vokal imkoniyatlarini rivojlantirish, ohangni bezash, badiiy ifodaning chuqurligini oshirish kabi ijrochilik jihatlari ham batafsil yoritiladi. Maqolada ijrochilik uslublarining shakllanish jarayonida tarixiy, madaniy va pedagogik omillar o'rganildi. Ijrochilik uslublari nafaqat musiqa asarining mazmunini chuqurroq yetkazishga xizmat qiladi, balki tinglovchida estetik zavq uyg'otish va milliy ruhni yetkazishda muhim vosita hisoblanadi. An'anaviy xonandalik ijrochilik uslublarini ilmiy asosda o'rganish va ularni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirib ta'lim jarayoniga tatbiq etish zarurligini asoslaydi. Shu yo'l bilan milliy musiqiy madaniyatni saqlash va rivojlantirish, shuningdek, kelajak avlod xonandalarning ijodiy salohiyatini oshirish imkoniyati yaratiladi.

KALIT SO'ZLAR: An'anaviy xonandalik, ijrochilik uslubi, evolyutsiya, milliy musiqa, vokal ijro, badiiy-estetik ahamiyat, ustoz-shogird an'anasi, maqom san'ati.

KIRISH: An'anaviy xonandalik o'zbek xalqining asrlar davomida shakllangan boy musiqiy merosining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi. Ushbu san'at turi nafaqat musiqiy ifoda vositasi sifatida, balki xalqning ma'naviy dunyosi, estetik qarashlari, tarixiy xotirasi va madaniy identitetini mujassam etgan hodisadir. An'anaviy xonandalik orqali avlodlar o'rtasida madaniy va badiiy tajriba uzviy uzatilgan, milliy musiqiy an'analarning davomiyligi ta'minlangan.

An'anaviy xonandalikning asosiy tayanch unsurlaridan biri - ijrochilik uslublari bo'lib, ular xonandaning badiiy tafakkuri, ovoz imkoniyatlari, vokal texnikasi va ijodiy tajribasini to'liq aks ettiradi. Ijrochilik uslublari, o'z navbatida, musiqiy asarning mazmuni va ruhini tinglovchiga yetkazishda, badiiy-estetik tajribani shakllantirishda hamda sahna madaniyatini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi.

Tarixiy jarayon davomida an'anaviy xonandalik va maqom ijrochilik uslublari turli hudud va maktablarda o'ziga xos shakllangan. Ularning evolyutsiyasi xalq og'zaki ijodi, maqom san'ati va ustoz-shogird an'anasi bilan uzviy bog'liq bo'lib, har bir davr xonandasi ijrochilik uslubini yanada boyitgan, badiiy ifodani mukammallashtirgan. Shu sababli, an'anaviy xonandalik ijrochilik uslublarini ilmiy asosda o'rganish va ularning tarixiy rivojlanish bosqichlarini tahlil qilish bugungi kunda dolzarb ilmiy va amaliy masalalardan biridir.

Zamonaviy musiqa ta'limi jarayonida ushbu ijrochilik uslublarini o'quvchilarga yetkazish, ularni vokal mahoratni rivojlantirish, musiqiy tafakkur va badiiy didni shakllantirish vositasi sifatida qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, bu jarayon milliy musiqiy merosni saqlash, o'zbek xonandaligining tarixiy va badiiy qimmatini yosh avlodga yetkazish, hamda xalq ijodini ilmiy-tahliliy nuqtai nazardan o'rganish imkonini beradi.

Shuning uchun, an'anaviy xonandalik ijrochilik uslublarining evolyutsiyasi va badiiy-estetik ahamiyati zamonaviy ilmiy tadqiqotlarda markaziy o'rinni egallashi lozim bo'lgan mavzu sifatida qaraladi. Ushbu maqolada ijrochilik uslublarining shakllanish omillari, tarixiy rivojlanish bosqichlari, pedagogik va badiiy ahamiyati tizimli tarzda yoritiladi.

METODOLOGIYA: Izlanishlar davomida o'zbek an'anaviy xonandaligida ijrochilik uslublarining shakllanishi, evolyutsiyasi va badiiy-estetik ahamiyatini aniqlash maqsadida bir qator ilmiy-metodik yondashuvlar qo'llanildi. Tadqiqotning ilmiy asoslanganligi va xulosalarning ishonchligini ta'minlash uchun quyidagi metodlardan tizimli tarzda foydalanildi:

Tarixiy-tahliliy metod – Bu metod an'anaviy xonandalik ijrochilik uslublarining paydo bo'lishi, rivojlanish bosqichlari va tarixiy kontekstini o'rganishga yo'naltirilgan. Tadqiqot jarayonida xonandalik maktablari, ustoz–shogird an'anasi, hududiy maqom yo'llari tarixi, arxiv manbalari, eski notalar va maqom to'plamlari tahlil qilindi. Shu orqali xonandalar ijrochilik uslublarining evolyutsion yo'nalishlari va hududiy maktablarga xos xususiyatlari aniqlab olindi.

Qiyosiy-tahliliy metod – Turli davr va hududlarda shakllangan ijrochilik uslublarini solishtirishda qo'llanildi. Bu metod yordamida xonandalar ovoz texnikasi, melodik ornamentlar, tempo, ritmik o'ziga xoslik va ifoda vositalari bo'yicha taqqoslandi. Shuningdek, har bir hududiy maktabning badiiy va pedagogik ahamiyati aniqlab berildi. Qiyosiy tahlil ijrochilik uslublarining umumiy qonuniyatlari va hududiy farqlanishlarini aniqlashga imkon yaratdi.

Musiqiy-estetik tahlil – Bu metod ijrochilik uslublarining badiiy ifoda imkoniyatlarini, vokal bezaklar, ornamentlar va ohangdorlik elementlarini chuqur o'rganishga yo'naltirilgan. Tadqiqot jarayonida ijroning estetik ta'siri, tinglovchi bilan o'zaro aloqasi, musiqiy dramatism va ifoda usublari tahlil qilindi. Musiqiy-estetik tahlil yordamida xonandalar ijrochilik uslublarining badiiy qiymati, tinglovchiga yetkaziladigan emotsional ta'siri va milliy musiqa merosiga bo'lgan hissasi aniqlab berildi.

Pedagogik kuzatuv va umumlashtirish – Ushbu metod ta'lim jarayonida ijrochilik uslublarining samaradorligini baholashda qo'llanildi. Ustozlar va o'quvchilar o'rtasidagi mashg'ulotlar, vokal mashqlari va ijro amaliyotlari kuzatildi. Shu orqali an'anaviy xonandalik uslublarining vokal mahoratni rivojlantirish, badiiy didni shakllantirish va milliy musiqiy merosni saqlashdagi roli tizimli tarzda aniqlandi.

O'zbek an'anaviy xonandaligida maqom yo'llari turli hududlarda o'ziga xos xususiyatlar bilan ajralib turadi. Har bir hududning tarixiy, madaniy va badiiy sharoiti ijrochilik uslubining shakllanishida muhim omil bo'lgan.

Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari - Shashmaqom va Xorazm maqomlaridan farqli o'laroq alohida-alohida cholg'u va ashula yo'llaridan iborat. Jumladan, cholg'u yo'llari "Nasrullo I-V", "Munojot I-V", "Ajam va taronalari", "Miskin I-V", "Segoh I-III", "Sayqal I-II", "Mirzadavlat I-II", "Cho'li Iroq", "Chorgoh", "Surnay Iroqi", "Surnay Dugohi" "Surnay Ushshog'i" kabilar mashhur. Ashula yo'llari alohida bir qismli ("Segoh", "Toshkent" irog'i" kabi) namunalardan tortib keng ko'lamlil turkumlardan tashkil topgan. Ayniqsa, besh qismli "Chorgoh", "Bayot", "Bayoti Sheroziy", "Gulyor*Shahnoz" va yetti qismli "Dugoh-Husayn" ashula yo'llari ommalashgan.

Xorazm maqomlari – maqom turi Xorazmda maqom yo‘llariga yaqin mumtoz musiqa namunalari qadimdan ma’lum bo‘lgan. Bizgacha yetib kelgan shakli – olti maqom (Rost, Buzruk, Navo, Dugoh, Segoh, Iroq) tizimi Shashmaqom asosida 19-asr boshlarida shakllangan. Har bir maqom belgilovchi omil – muayyan lad tizimi va uning asosida yuzaga kelgan kuy yo‘llaridan iborat. Xorazm maqomlari Buxoro Shashmaqomi kabi mustaqil tuzilishga ega bo‘lgan chertim (cholg‘u) va aytim (ashula) bo‘limlarini o‘z ichiga oladi. Chertim yo‘li (bo‘limi) tani maqom, tarje, peshrav, muxammas, saqil, ufar kabi shaklan yakunlangan va nisbiy mustaqil qismlardan tashkil topgan. Boshlang‘ich tani maqom va yakunlovchi ufar har bir maqomda bittadan bo‘lsa, o‘rtada keladigan peshrav, muxammas, sakil 2—3 tagacha bo‘ladi. Cholg‘u yo‘li yakkanavozlik va jo‘rnavozlik usulida chalinadi. Yakkanavozlikda tanbur asosiy soz hisoblanadi. Jo‘rnavozlik, odatda, tanbur, dutor, nay, bo‘lamon, qo‘shnay, g‘ijjak, chang, doiradan iborat ansamblda amalga oshiriladi.

Buxoro maqom yo‘llari - o‘zbek mumtoz musiqasining tarixan shakllangan ikki muhim maktabini ifodalaydi. Buxoro muhitida XVII–XVIII asrlarda mukammal tizimga keltirilgan Shashmaqom maqom san‘atining eng yirik namunasi hisoblanadi. U oltita asosiy maqom — Buzruk, Rost, Navo, Dugoh, Segoh va Iroqdan iborat bo‘lib, har bir maqom nasr (cholg‘u bo‘limi) va nasrga ulanadigan ashula bo‘limlari asosida qat‘iy tartibda ijro etiladi. Tarixiy manbalarda Shashmaqom Buxoro amirligi saroy madaniyati bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, unda tanbur, dutor, gijjak, nay kabi cholg‘ular yetakchi o‘rin tutgani qayd etilgan. Ilmiy manbalarga ko‘ra, Buxoro va Samarqand maqom yo‘llari bir-birini inkor etmay, balki o‘zaro boyituvchi an‘analar sifatida shakllangan. Buxoro maktabi maqomning qat‘iy tuzilishi va nazariy mukammalligi bilan ajralib tursa, Samarqand yo‘llari ijrochilik erkinligi va xalqona ohangdorligi bilan ajralib turadi. Aynan shu farqlar bugungi kunda maqom san‘atining rang-barangligini ta‘minlab, uning ta‘lim jarayonida va sahna ijrochiligida keng qo‘llanilishiga ilmiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda.

MUHOKAMA: An‘anaviy xonandalik san‘atida ijrochilik uslublarining evolyutsiyasi bevosita xalq musiqiy tafakkurining tarixiy taraqqiyoti bilan uzviy bog‘liq holda shakllangan murakkab va uzluksiz jarayon sifatida namoyon bo‘ladi. Dastlabki bosqichlarda ijrochilik uslublari asosan marosimiy-amaliy vazifalarni bajarishga yo‘naltirilgan bo‘lib, ular soddaligi, cheklangan diapazoni va takrorlanuvchi ohang tuzilmalari bilan xarakterlangan.

Vaqt o‘tishi, ijtimoiy-madaniy muhitning o‘zgarishi hamda musiqiy tafakkurning yuksalishi natijasida ushbu uslublar badiiy-estetik jihatdan boyib, murakkab lad tizimlari, rivojlangan vokal bezaklar va ifodaviy ohangdorlik bilan takomillashgan.

Ijrochilik uslublarining rivojlanishida ustoz–shogird an‘anasi muhim pedagogik va ijodiy mexanizm sifatida faoliyat ko‘rsatgan. Mazkur an‘ana doirasida xonandalar ijrochilik sir-asrorlarini bevosita amaliy tajriba orqali o‘zlashtirgan bo‘lib, bu jarayon nafaqat kuy va she‘riy matnni yod olish, balki ovozni to‘g‘ri boshqarish, nafas olish texnikasi, tembrni jilolash, ohangni bezash va emotsional ifodani yetkazish kabi murakkab ijrochilik komponentlarini egallashni ham ta‘minlagan.

Natijada har bir hudud, davr va ijrochilik maktabiga xos bo‘lgan uslubiy belgilar shakllanib, an‘anaviy xonandalik san‘atining ichki xilma-xilligi vujudga kelgan. Badiiy-estetik nuqtai nazardan qaralganda, ijrochilik uslublari musiqiy asarning g‘oyaviy-mazmuniy qatlamini to‘liq ochib beruvchi muhim badiiy vosita hisoblanadi. Ular orqali kuy va matnning ichki ma‘nosi, emotsional holati hamda milliy ruhiyati tinglovchiga ta‘sirchan tarzda yetkaziladi.

Zamonaviy musiqa ta'limi jarayonida an'anaviy ijrochilik uslublarini ilmiy asoslangan va ongli ravishda o'rgatish o'quvchilarning vokal madaniyatini oshirish, badiiy tafakkurini rivojlantirish hamda milliy musiqiy merosga bo'lgan qiziqishini kuchaytirishga xizmat qiladi. Shu bois, an'anaviy xonandalik uslublarini ta'lim jarayoniga tizimli ravishda integratsiya qilish zamonaviy musiqiy-pedagogik faoliyatning muhim yo'nalishlaridan biri sifatida baholanishi lozim.

XULOSA: Tadqiqot natijalari shuni yaqqol ko'rsatadiki, an'anaviy xonandalik san'atida ijrochilik uslublarining shakllanishi va rivojlanishi uzoq tarixiy jarayon bo'lib, u jamiyatning ijtimoiy-madaniy taraqqiyoti, estetik qarashlari hamda musiqiy tafakkuri bilan uzviy bog'liqdir. Har bir davrda yuzaga kelgan ijrochilik an'analari xalqning milliy o'ziga xosligi, dunyoqarashi va badiiy didini ifodalovchi muhim omil sifatida namoyon bo'lgan. Shu ma'noda, an'anaviy xonandalik uslublari milliy musiqaning badiiy-estetik qimmatini belgilovchi asosiy mezonlardan biri bo'lib, ular orqali musiqa merosining mazmuni va shakli avloddan avlodga uzatilgan.

Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, ijrochilik uslublarini ilmiy-nazariy jihatdan chuqur o'rganish ularning texnik, badiiy va ifodaviy imkoniyatlarini yanada kengroq ochib berishga xizmat qiladi. Mazkur uslublarni musiqa ta'limi tizimiga izchil tatbiq etish xonandalarning ovoz imkoniyatlarini to'g'ri rivojlantirish, musiqiy tafakkurini boyitish va ijodiy salohiyatini oshirishda muhim pedagogik ahamiyatga ega. Ayniqsa, milliy xonandalik an'alarini o'quv jarayonida qo'llash yosh ijrochilarda musiqiy did, sahnaviy madaniyat va badiiy mas'uliyatni shakllantirishga xizmat qiladi.

Shuningdek, an'anaviy xonandalik ijrochilik uslublarini zamonaviy pedagogik texnologiyalar, innovatsion ta'lim metodlari va interfaol yondashuvlar bilan uyg'un holda o'rganish bugungi kunda dolzarb vazifa hisoblanadi. Bunday integratsiya bir tomondan milliy musiqa merosini asrab-avaylash va rivojlantirishni ta'minlasa, ikkinchi tomondan, uni zamonaviy ta'lim talablari asosida kelajak avlodga yetkazish imkonini yaratadi. Natijada, an'anaviy xonandalik san'ati nafaqat tarixiy-badiiy meros sifatida, balki uzluksiz rivojlanib boruvchi zamonaviy musiqiy-pedagogik jarayonning muhim tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Rajabov, I. Maqomlar. — Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2006.
2. Yunusov, R. O'zbek mumtoz musiqasi tarixi. — Toshkent: Musiqa, 2010.
3. Eshmamat og'li N. A. METHODOLOGICAL, TECHNOLOGICAL AND THEORETICAL FOUNDATIONS OF VOCAL EDUCATION INTEGRATED WITH GENERAL PROFESSIONAL MUSICAL SUBJECTS //JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS. – 2025. – T. 90. – №. 1. – C. 86-89.
4. Jabborov, A. Shashmaqom asoslari. — Toshkent: O'qituvchi, 2008.
5. Norqobilov, Asliddin. "CURRENT STATE OF MUSIC AND VOCALS IN SCHOOL EDUCATION." *International Journal of Artificial Intelligence* 1.5 (2025): 606-608.